

CARTILHA

QUALIFICA SÃO JOÃO DE MERITI

Realização:

PROMACOM
PROJETO MAIS COMUNIDADE

Apoio:

UNIRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
PROJETO INTERINSTITUCIONAL QUALIFICA SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

OFICINA: HABILIDADES E TÉCNICAS PARA O SUCESSO PROFISSIONAL

ALINE VIEIRA DOS SANTOS

Coordenadora responsável

SÔNIA REGINA DE SOUZA

NATALIA LUÍSA FELÍCIO MACEDO MACHADO

ELIZIANE BARBOSA MACHADO

CLAYTON FRANCO RIBEIRO

Pesquisadores-Extensionistas

ADRIEL COSTA FERREIRA

CRISTHIAN GABRIEL PIRES DE OLIVEIRA

LARISSA DOS SANTOS ALVES MONTES

MILENA DA SILVA LIMA DOS SANTOS

RENAN BASTOS ROSAS

YASMIN MACAIO DO VALE DE OLIVEIRA

Discentes-Extensionistas de Graduação

GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS

TATIANA LOPES DO PINHO

Discentes-Extensionistas de Pós-Graduação

Sumário

1. Autoconhecimento pessoal e profissional	1
2. Perfil comportamental	3
2.1. Autoconfiança	4
2.2. Aparência	5
2.3. Comportamento	5
2.4. Interação	6
3. Habilidades Sociais – O que são?	7
3.1. Comunicação	10
3.1.1. Tipos de comunicação	11
3.2. Uso das redes sociais	15
3.3. Planejamento eficiente	17
3.4. Liderança e Trabalho em Equipe	18
3.5. Inteligência Emocional e Empatia no trabalho	20
3.6. Flexibilidade Perceptiva	22
4. Empreendedorismo	23
4.1. Entenda seu mercado	24
4.2. Tenha um planejamento sólido	25
4.3. Seja flexível	25
4.4. Não tente fazer tudo sozinho	25
4.5. Mantenha o foco no cliente	26
4.6. SEBRAE	26
5. Motivação e Propósito no trabalho	27
5.1. Motivação	27
5.2. Propósito	28
6. Dicas para o seu Sucesso Profissional	28

Apresentação

Esse material foi preparado com muito carinho pela equipe da UNIRIO do Projeto Qualifica São João de Meriti. Nele falamos um pouco de elementos muito importantes para contribuir na formação pessoal e profissional de vocês.

Espero que vocês aproveitem esse material e que ele os auxilie a ter uma trajetória de sucesso e felicidade no exercício da qualificação que escolheram e também no dia a dia de vocês, na Comunidade, com os clientes, enfim, em todas as relações que construirão ao longo da vida.

U58 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Cartilha Qualifica São João de Meriti / Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; [Aline Vieira dos Santos, Coordenadora responsável]. – Rio de Janeiro : UNIRIO, 2024.
1 E-book (33 p.): il.

Oficina: habilidades e técnicas para o sucesso profissional.

1. Orientação profissional. 2. Autoprojeção. 3. Comunicação interpessoal. I. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. II. Santos, Aline Vieira dos. III. Título.

CDD – 650.14

“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.”

Robert Collier

1. Autoconhecimento pessoal e profissional

Você sabe responder questionamentos do tipo: “Quem é você? Como é a sua personalidade? Quais são seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus medos? Quais são os seus pontos positivos? Quais são os seus pontos de desenvolvimento? Em que você acredita? Qual é a sua profissão? O que o motiva? Quais são os seus hábitos positivos? Quais são os seus vícios?”

Fonte: <https://holos.org.br/perguntas-voce-sabe-a-importancia-delas/>

Uma pessoa com autoconhecimento é capaz de responder a essas perguntas, destacando que não existe certo ou errado, apenas quem você é. Autoconhecimento está relacionado as nossas atitudes, comportamentos e estímulos que nós mesmos desenvolvemos. “Conhecer a si mesmo é compreender as mais diversas características intrapessoais e comportamentos que estão diretamente ligados ao nosso cotidiano, influenciando nossa vida pessoal e profissional.”

Porém, adquirir autoconhecimento não é uma tarefa tão simples, é necessário um esforço pessoal de se autoavaliar e compreender nossas ações. Já por outro lado, é possível desenvolver o autoconhecimento por meio da interação social, ou seja, como nos relacionamos uns com os outros, pois aprendemos muito sobre como as pessoas se comportam e isso auxilia na compreensão do nosso próprio comportamento.

Esse tipo de conhecimento sobre nós mesmo é importantíssimo, pois nos ajuda a compreender melhor nossas habilidades, capacidades, virtudes, valores, missão e propósito de vida. E também nos ajuda a identificar quais são nossas limitações e em que podemos melhorar, colaborando assim para nos tornarmos pessoas em constante evolução.

Nós seres humanos “dividimos” a nossa vida em diferentes áreas e com isso existe mais de um tipo de autoconhecimento. O autoconhecimento pessoal é um dos tipos mais conhecidos e de extrema importância para todas as áreas da nossa vida.

Fonte: <https://blog.portalpos.com.br/caracteristicas-do-autoconhecimento/>

Quando conseguimos desenvolver o autoconhecimento pessoal passamos a compreender melhor nossos objetivos, expectativas, desejos, ambições, nos ajuda a fortalecer nossas qualidades, a encontrar a melhor forma de enfrentar as mudanças e também de repensar nossas atitudes.

Tudo isso reflete nas nossas ações e potencializa nossa coragem e nos ajuda a reconhecer e aceitar as emoções negativas e a conseguir lidar de uma forma mais tranquila com elas.

“Conhecer a si mesmo é a chave para aprender a lidar melhor com suas limitações e possibilidades. Se conhecimento de assuntos externos já nos empodera, o conhecimento de quem somos nos coloca num patamar ainda mais elevado e nos ajuda a assumir o controle sobre nosso desenvolvimento em qualquer área da vida.”

Outra área de vida que também necessita de nos autoconhecer é sobre nossa área profissional. O autoconhecimento profissional abre portas para que o indivíduo consiga identificar seus interesses, o que o motiva, suas aptidões na carreira e com isso conseguir escolher uma profissão compatível com ele mesmo. “Conhecer a si mesmo na vida profissional envolve reconhecer as suas habilidades, bem como os conhecimentos e competências que ainda precisam ser desenvolvidos e exercitados.”

A importância do autoconhecimento profissional é, acima de tudo, acreditar que é possível alcançar uma carreira bem-sucedida e se sentir realizado nas suas conquistas profissionais.

2. Perfil comportamental: como cuidar da sua Imagem Profissional

Nossa imagem profissional é como nossa carta de apresentação para o mundo. Ela não apenas reflete quem somos, mas também influencia a forma como somos percebidos pelos outros. Cuidar dela vai além da aparência; envolve também comportamento e comunicação. Imagine-se como uma

marca, onde cada detalhe importa: desde o modo como você se veste até como se expressa.

Fonte: <https://universo.uniateneu.edu.br/a-imagem-pessoal-e-o-comportamento-como-soft-skills-para-o-sucesso-profissional/>

A seguir, exploraremos alguns aspectos essenciais para manter uma imagem profissional sólida e positiva:

2.1. Autoconfiança

Como disse uma vez a renomada escritora e palestrante motivacional Zig Ziglar: "Se você acredita que pode ou se acredita que não pode, você está certo". A autoconfiança é a base de uma imagem profissional sólida. Quando você confia em si mesmo, transmite essa confiança aos outros, inspirando respeito e credibilidade. Por exemplo, imagine-se em uma entrevista de emprego. Se você entrar na sala com confiança, expressando-se de forma clara e assertiva, os entrevistadores naturalmente o verão como alguém capaz e preparado para a função.

Fonte: <https://www.psicologoeterapia.com.br/blog/autoconfianca/>

2.2. Aparência

A forma como nos vestimos e nos apresentamos também desempenha um papel crucial na construção da nossa imagem profissional. Como Tom Ford, renomado estilista e designer de moda, uma vez disse: "Vestir-se é uma forma de expressão, e no ambiente de trabalho, essa expressão pode ser poderosa." Isso significa que não se trata apenas de seguir tendências, mas sim de encontrar um estilo que transmita profissionalismo e confiança. Por exemplo, imagine-se em uma reunião de negócios. Se você estiver vestido de forma adequada, com roupas limpas e bem cuidadas, isso demonstra respeito pelo ambiente e pelas pessoas com quem você está interagindo.

2.3. Comportamento

O comportamento também é uma parte essencial da sua imagem profissional. Como Maya Angelou, famosa poetisa e ativista, uma vez disse: "As pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você

fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir". Isso significa que a forma como nos comportamos em relação aos outros pode deixar uma impressão duradoura. Por exemplo, imagine-se em uma situação de atendimento ao cliente. Se você demonstrar empatia, paciência e cortesia, isso não apenas melhora a experiência do cliente, mas também reflete positivamente na sua reputação profissional.

2.4. Interação

Fonte: <https://ead.sestsenat.org.br/2020/03/13/relacionamento-interpessoal/>

A maneira como nos interagimos também é fundamental para a nossa imagem profissional. Como disse uma vez Dale Carnegie, autor do famoso livro "Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas": "Fale de forma que as pessoas se sintam valorizadas e ouçam de forma que as pessoas sejam ouvidas". Isso significa interagir-se de forma clara, respeitosa e eficaz. Por exemplo, imagine-se em uma apresentação no trabalho. Se você souber transmitir suas ideias de forma clara e envolvente, isso não apenas demonstra competência, mas também inspira confiança e respeito nos outros.

Em um mundo onde a primeira impressão conta tanto, investir na nossa imagem profissional é investir em nós mesmos. Ao cuidarmos da nossa aparência, comportamento e comunicação, estamos construindo uma base sólida para o sucesso em todas as áreas da vida.

Lembre-se: assim como uma marca bem cuidada atrai clientes, uma imagem profissional positiva atrai oportunidades. Portanto, seja autêntico, confiante e sempre busque melhorar. Sua imagem é o seu cartão de visita no mundo.

3. Habilidades Sociais – O que são?

Fonte: <https://fmnews.com.br/2019/06/26/saiba-como-as-habilidades-sociais-podem-melhorar-a-sua-vida/>

“Todos nós somos seres sociais – estabelecemos relações com a nossa família, vizinhos, escola, comunidade e trabalho! Nós precisamos uns dos outros e para isso a relação interpessoal é fundamental.”

Relação interpessoal é o modo como nós, seres humanos, lidamos com o outro, como nós convivemos com os outros em uma sociedade, e nesse contexto podemos abranger as relações interpessoais no trabalho, no dia a dia, na família.

Cada ser humano é único. As pessoas são diferentes entre si. Cada um tem um tipo de personalidade, crenças, opiniões, preferências, costumes, modo de falar e atitudes do dia a dia. As diferenças fazem parte do mundo em que vivemos e ao mesmo tempo que isso é muito bom também traz para nós alguns desafios.

Se as pessoas acreditam que suas crenças, costumes e maneira de viver são mais “certas” e “melhores” que as dos outros podem gerar conflitos nos grupos dos quais fazem parte: na família, na escola, na faculdade, vizinhança, e no local de trabalho.

O que são conflitos interpessoais?

Conflito interpessoal é aquele que surge de um desentendimento, de uma diferença entre dois ou mais indivíduos. No contexto do trabalho, podem existir inúmeras razões que podem acarretar muitos prejuízos tanto para a pessoa quanto para o trabalho em si!

É muito importante entendermos que as pessoas podem ser muito competentes no seu trabalho, mas se não souberem como se relacionar com seus clientes, empregadores e colegas de trabalho essa competência tende a perder seu brilho e seu diferencial. Essas pessoas passam a ser muito “mal vistas” e deixam de ser recomendadas para novas oportunidades!

Você pode estar pensando: Se cada um tem sua opinião, seu jeito de ser, então não há como resolver os conflitos no trabalho nem como mudar! Cada um sempre vai defender seu ponto de vista! Eu nasci assim, sou desse jeito e não vou mudar...

Você já ouviu falar sobre a síndrome da Gabriela?

A Síndrome de Gabriela é um termo derivado da música de Dorival Caymmi, que diz: “*eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim ...* 🎵🎵”

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yQtC70fvdV0>

As consequências de tal comportamento são: **o não crescimento na carreira profissional, isolamento social ou extrema dificuldade em estabelecer e manter relações.**

Para mudarmos essa forma rígida de pensar e agir que podem nos prejudicar precisamos conhecer e colocar em prática as Habilidades Sociais.

As habilidades sociais nos permitem expressar sentimentos, desejos, opiniões ou direitos, de modo adequado à situação na qual nos encontramos e nos ajudam a respeitar os direitos dos demais.

Sendo assim, nos ajudam a melhorar nossas relações interpessoais, a obter o que queremos, e a nos sentir bem; além de conseguir que os demais não nos impeçam de atingir os nossos objetivos.

Esses comportamentos são necessários para interagir e se relacionar com os demais, de forma adequada e mutuamente satisfatória.

Pesquisas realizadas pela Orange County Career, apontaram que 85% do sucesso profissional nas carreiras, dependem das habilidades pessoais.

Vamos conhecer as principais “Habilidades Sociais” para o contexto do trabalho?

3.1. Comunicação

A comunicação é fundamental e indispensável para o ser humano. É uma troca de informação entre dois ou mais indivíduos com o objetivo de compartilhar conhecimento, sentimentos, ideias, entre outros.

Comunicar vai muito além das palavras: envolve linguagem corporal, expressões faciais e habilidades. O sucesso da comunicação depende da habilidade em compreender e transmitir sua mensagem de forma clara, efetiva e com respeito.

Fonte: <https://tangerino.com.br/blog/comunicacao-corporativa/>

3.1.1. Tipos de comunicação

a) Comunicação Verbal

É a forma de comunicação que utiliza palavras faladas para transmitir uma mensagem. Isso pode incluir conversas face a face, telefonemas, videoconferências.

Fonte: <https://lasalle.edu.br/public/uploads/publications/manaus/e47214bdf7cd35672b55032a6cc97dd.pdf>

b) Comunicação não –Verbal

É a forma de comunicação que não envolve palavras faladas, mas sim ações, expressões faciais, posturas, gestos, entre outros. Isso inclui gestos, expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz e outras formas de comunicação que não envolvem palavras.

Fonte: <https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/7533161-criancas-mostrando-diferentes-emocoes-negativas>

c) Comunicação Visual

Envolve a transmissão de informações por meio de elementos visuais, como imagens. A comunicação visual é frequentemente utilizada em conjunto com a comunicação verbal ou escrita para reforçar uma mensagem.

Fonte: <https://escolatropical.files.wordpress.com/2020/05/6pt3.pdf>

d) Comunicação Formal e Informal

A comunicação formal é estruturada e segue regras específicas de protocolo ou etiqueta. Isso inclui comunicações em ambientes de trabalho, como reuniões de trabalho e comunicações oficiais. A **linguagem** utilizada é a **formal ou culta**.

Já a comunicação informal é mais casual. Pode ocorrer em ambientes sociais ou no local de trabalho e geralmente envolve conversas cotidianas, troca de informações e interações informais. A **linguagem** utilizada é a **informal ou coloquial**.

No contexto do trabalho a comunicação contribui para:

Compreensão: A comunicação ajuda a clarificar as ideias, conceitos e pensamentos, permitindo que as pessoas compreendam melhor uns aos outros.

Resolução de problemas: A comunicação efetiva é fundamental para resolver conflitos, negociar soluções e tomar decisões coletivas.

Constrói relações: A comunicação é uma forma de construir relações de confiança e estabelecer networking (compartilhamento de serviços e informações úteis ao crescimento no ambiente profissional) com integridade.

Fonte: <https://akna.com/marketing-de-relacionamento/>

Cada um de nós pode melhorar suas habilidades de comunicação:

1. Faça contato visual gentil;
2. Utilize gestos que criam confiança;
3. Ouça antes de falar e não interrompa;
4. Faça mais perguntas e evite “imaginar as respostas”;
5. Pratique na frente do espelho – técnica do espelho;
6. Crie vínculos demonstrando interesse pelas pessoas;
7. Pratique a atenção na Comunicação – esteja presente de corpo e mente.

3.2. Uso das redes sociais

As redes sociais estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. As mais usadas no mundo são:

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/710794753679376115/>

No contexto do trabalho, a rede social pode ajudar no desenvolvimento profissional: podemos encontrar pessoas que trabalhem na mesma profissão, encontrar oportunidades, divulgar nossos serviços e fazer uma variedade de cursos e palestras disponíveis. É um mundo totalmente conectado e com muitas oportunidades.

Contudo, é preciso estar bem atento aos perigos que o uso inadequado das redes sociais pode oferecer: Como já aprendemos, a Comunicação é importante e as redes sociais são importantes ferramentas dessa comunicação.

Por isso, seguem alguns cuidados que devemos ter para o bom uso das redes sociais para o trabalho:

Fonte: <https://www.spiner.com.br/2018/08/29/>

1. Faça uma conta com o seu perfil profissional diferente do perfil pessoal.
2. Amplie seus contatos profissionais com qualidade.
3. Publique com inteligência e valorize suas conquistas profissionais.
4. Antes de escrever algo, pense e evite debates inúteis.
5. Pense antes de curtir uma publicação ou página.

Aproveite o tempo que você passa nas redes para o seu desenvolvimento pessoal e profissional!

3.3. Planejamento eficiente

Planejamento significa traçar objetivos para que possam ser tomadas decisões importantes que podem levar ao sucesso pessoal e profissional.

Fonte: <https://blog.pix.com.br/planejamento-estrategico-empresarial/>

Planejamento Pessoal: Trata-se dos planos que são traçados para vida individual. O que cada indivíduo tem como metas e objetivos para sua vida. É o meio pelo qual definimos e organizamos nossas metas e objetivos e direcionamos nossas ações à sua realização.

Planejamento operacional: Trata-se das atividades rotineiras do trabalho, identificando as tarefas que devem ser executadas e os recursos necessários para cada uma dessas atividades.

Etapas para melhorar o planejamento individual e profissional:

1. Conheça seus objetivos pessoais e profissionais;
2. Anote os compromissos e prioridades... e cumpra;
3. Organize os espaços de trabalho;
4. Agende as atividades por período – *o tempo ao seu favor*;

5. Estabeleça ações, dentro da realidade, para atingir os objetivos – *o que precisa ser feito?*
6. Anote os resultados e como se sente em relação ao sucesso ou as dificuldades – quando escrevemos organizamos nosso pensamento;
7. Busque equilíbrio na vida pessoal e profissional – *o que te faz realizado?*
8. Peça ajuda quando precisar.

A Habilidade Social Planejamento nos ajuda a entender quais são as nossas competências e o que precisa ser melhorado; a organizar o tempo aumentando a nossa motivação e a alcançar sonhos e realização profissional.

3.4. Liderança e Trabalho em Equipe

As Habilidades sociais de Liderança e Trabalho em equipe são fundamentais nos dias atuais.

Fonte: <https://www.contabeis.com.br/noticias/45568/dicas-para-uma-boa-lideranca-no-escritorio-contabil>

A liderança Pessoal, profissionalmente, significa saber quem você é, o que quer e como traçar planos para atingir seus objetivos, o que exige autoconhecimento.

A sua maneira de pensar e ver o mundo e sua capacidade de executar e se responsabilizar por suas ações colabora para que você seja um líder, inspirando a si mesmo e as pessoas ao seu redor.

Ser líder de si mesmo é uma atitude tomada pela própria pessoa com a intenção de ser melhor do que já é, assumindo as responsabilidades por suas ações.

Ser líder de outras pessoas é ajudar a equipe a aprender e ter sucesso. Isso começa com a motivação diária, as relações com respeito as diferenças e pensar de forma conjunta de soluções para os problemas, trabalhando em equipe!

O Trabalho em equipe é considerado uma habilidade chave para alcançar metas e impulsionar o crescimento no contexto do trabalho, especialmente em meio ao cenário cada vez mais competitivo. O profissional que sabe trabalhar em equipe é muito procurado pelos empregadores nas diferentes áreas porque ele agrega muito valor!

Fonte: <https://www.elirodrigues.com/2010/10/24/5-principios-do-trabalho-em-equipe/>

Esse profissional tem a capacidade de trabalhar com diferentes perspectivas, conhecimentos e habilidades para juntos atingirem resultados melhores do que seriam alcançados individualmente.

O trabalho em equipe busca a integração e a troca de ideias, o compartilhamento de responsabilidades, a comunicação clara e a cooperação. Todos são valorizados pelo seu trabalho, reconhecidos e ganham uns com os outros, como um verdadeiro “time”.

3.5. Inteligência Emocional e Empatia no trabalho

A Inteligência Emocional no trabalho é a capacidade que o profissional tem de identificar e lidar com os próprios sentimentos. É uma habilidade muito importante para se trabalhar em equipe e criar um ambiente de segurança e bem-estar emocional.

A rotina no trabalho pode se tornar desgastante e cansativa, tornando a pessoa desmotivada. Quando utilizamos a habilidade da Inteligência Emocional no trabalho, não deixamos que nossas emoções controlem nossas ações, o que pode evitar estresse e o conflito negativo. É importante aplicar aqui o que já aprendemos sobre autoconhecimento para entendermos quais situações e condições podem despertar emoções positivas ou negativas, o que facilita a compreensão das nossas reações.

A Empatia no trabalho requer o autoconhecimento pessoal e profissional e a inteligência emocional. Isso porque tem a Empatia tem relação direta com a forma de interpretar as emoções e reações dos nossos colegas de trabalho, dos nossos empregadores ou clientes.

No trabalho, a empatia é útil em momentos de conflitos, desafios e problemas. Conseguir entender o outro sem estar passando pelo mesmo desafio, é um diferencial profissional. A empatia no trabalho fortalece os vínculos e possibilita relações mais saudáveis.

Fonte: tatic01.nyt.com/images/2016/02/28/magazine/28mag-teams2/28mag-teams2-superJumbo.jpg?quality=75&auto=webp

Os colegas de trabalho demonstram empatia colaborando e pedindo ajuda uns aos outros, ouvem com respeito, compreendem as diferentes opiniões e comunicam seus próprios pontos de vista. Estamos todos conectados!

Fonte: <https://blog.portalpos.com.br/como-ter-mais-empatia-pelas-pessoas-em-apenas-6-passos/>

3.6. Flexibilidade Perceptiva

A flexibilidade perceptiva é a habilidade de perceber alternativas para resolução problemas. Significa enxergar as situações “por vários ângulos ou aspectos da mesma situação e atuar de forma diferenciada, não-rotineira, experimentando novas condutas.

Fonte: <https://www.storyboardthat.com/storyboards/pt-examples/flexibilidade-cognitiva>

No trabalho, a flexibilidade perceptiva permite que as pessoas sejam criativas, que não fiquem estagnadas diante dos problemas e busquem diferentes soluções. O que para alguns seria o fracasso, para outros uma grande oportunidade. Assim a flexibilidade perceptiva também melhora a saúde mental e bem-estar das pessoas no ambiente do trabalho porque estimula novas formas de pensar e agir para resolver os problemas.

Podemos desenvolver nossa Flexibilidade Perceptiva seguindo alguns passos:

1. Nos adaptando às adversidades e novas situações e com maior tolerância para diferentes opiniões;
2. Buscando criar soluções alternativas para um problema ou tarefa a ser realizada;
3. Lidando com um problema ou situação a partir de diferentes perspectivas;
4. Sendo mais tolerantes as possíveis mudanças de percursos no meio de uma tarefa do dia a dia profissional ou pessoal.

4. Empreendedorismo

Empreendedorismo é mais do que simplesmente iniciar um negócio; é um processo dinâmico de identificar oportunidades, desenvolver ideias e transformá-las em empreendimentos bem-sucedidos.

Envolve a habilidade de reconhecer as necessidades do mercado e encontrar maneiras criativas de atendê-las, gerando valor tanto para o empreendedor quanto para a sociedade como um todo.

Neste contexto, habilidades como **autoconfiança**, **liderança**, **planejamento** e comunicação desempenham um papel fundamental. A autoconfiança impulsiona o empreendedor a buscar suas metas, a liderança permite que ele guie sua equipe para o sucesso, o planejamento é essencial para estabelecer metas e estratégias claras, e a comunicação eficaz é fundamental para transmitir ideias e influenciar positivamente os outros.

O sucesso no empreendedorismo não é apenas resultado de uma boa ideia, mas também da habilidade de executá-la de forma eficaz no mercado. Para alcançar esse objetivo, é crucial adotar estratégias e práticas que orientem e fortaleçam o desenvolvimento do negócio.

A seguir, apresentamos algumas dicas essenciais para empreendedores que desejam prosperar em seus empreendimentos:

4.1. Entenda seu mercado

Realize pesquisas de mercado para compreender as necessidades e preferências dos clientes, a concorrência e as tendências do setor. *Exemplo:* Um empreendedor que deseja abrir uma cafeteria pode realizar pesquisas para entender os hábitos de consumo de café na região, os tipos de cafés preferidos pelos clientes e os preços praticados pela concorrência.

4.2. Tenha um planejamento sólido

Elabore um plano de negócios que inclua metas, estratégias, orçamento e projeções financeiras. *Exemplo:* Um empreendedor que pretende abrir uma loja de roupas pode criar um plano de negócios detalhando os custos iniciais, a previsão de vendas e os investimentos necessários em marketing.

4.3. Seja flexível

Esteja preparado para adaptar-se às mudanças no mercado e às lições aprendidas ao longo do caminho, permitindo ajustes conforme necessário para alcançar o sucesso. *Exemplo:* Um empreendedor que enfrenta uma mudança inesperada na demanda por seus produtos pode reavaliar sua estratégia de marketing e ajustar sua oferta para atender às novas necessidades do mercado.

4.4. Não tente fazer tudo sozinho

Crie contatos com pessoas talentosas e capacitadas e peça ajuda para complementar suas habilidades. *Exemplo:* Um empreendedor que possui habilidades técnicas sólidas pode buscar a ajuda de um especialista em marketing digital para promover seu negócio online.

4.5. Mantenha o foco no cliente

Coloque o cliente em primeiro lugar, ouvindo seu feedback, adaptando seus produtos ou serviços de acordo com suas necessidades e mantendo um alto padrão de atendimento ao cliente. Exemplo: Um empreendedor que recebe feedback negativo sobre a qualidade de seus produtos pode realizar melhorias e implementar um programa de fidelidade para recompensar clientes fiéis.

Fonte: <https://blogdaqualidade.com.br/>

4.6. SEBRAE

O **Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE** é uma instituição que oferece suporte e orientação para empreendedores, especialmente para micro e pequenas empresas. Ele

fornece informações, cursos, consultorias e dicas de gestão para auxiliar na criação, desenvolvimento e gestão de negócios. Acesse o site do SEBRAE (www.sebrae.com.br) para obter mais informações e aproveitar os recursos disponíveis.

5. Motivação e Propósito no trabalho

No ambiente de trabalho, a motivação desempenha um papel fundamental, impulsionando as pessoas a agirem com dedicação e empenho em suas atividades diárias.

Por outro lado, ter um propósito ao exercer suas funções profissionais também é essencial, pois proporciona significado e satisfação em relação ao trabalho realizado. Vamos explorar esses dois conceitos e sua importância para o sucesso pessoal e profissional.

5.1. Motivação

A motivação no trabalho é o impulso que nos leva a buscar realizar nossas tarefas com entusiasmo e comprometimento. Por exemplo, imagine um colaborador que se sente motivado porque vê a oportunidade de crescimento e desenvolvimento dentro da empresa.

Esse sentimento de motivação o leva a buscar constantemente novos desafios e a se empenhar em suas atividades cotidianas, contribuindo para seu progresso profissional e para o sucesso da organização.

5.2. Propósito

Já o propósito no trabalho está relacionado à busca por significado e realização em nossa atuação profissional. Ter um propósito significa enxergar além das tarefas do dia-a-dia e compreender o impacto positivo que nosso trabalho pode ter no mundo ao nosso redor. Por exemplo, imagine um profissional de saúde que encontra propósito em seu trabalho ao ajudar a melhorar a qualidade de vida de seus pacientes.

Esse sentido de propósito o motiva a se dedicar plenamente às suas responsabilidades, gerando não apenas benefícios para os pacientes, mas também uma sensação de realização pessoal e profissional.

Tanto a motivação quanto o propósito são essenciais para o sucesso no trabalho e na vida. Enquanto a motivação nos impulsiona a agir e nos manter engajados em nossas atividades diárias, o propósito nos oferece um sentido maior e uma fonte de satisfação em relação ao que fazemos.

Ao cultivarmos esses dois aspectos em nosso ambiente de trabalho, podemos não só alcançar nossos objetivos profissionais, mas também encontrar significado e realização em nossas vidas.

6. Dicas para o seu Sucesso Profissional

Em um mundo dinâmico e competitivo, alcançar o sucesso profissional requer mais do que apenas habilidades técnicas. É necessário adotar uma abordagem abrangente que leve em consideração diversos aspectos do desenvolvimento pessoal e profissional.

Neste contexto, algumas diretrizes fundamentais emergem como pilares essenciais para orientar indivíduos em busca de crescimento e realização em suas carreiras. Desde a definição de metas claras até a valorização do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, cada aspecto desempenha um papel crucial na construção de uma trajetória profissional sólida e gratificante.

E para auxiliá-los na busca pelo tão almejado sucesso profissional, separamos algumas dicas:

1. **Defina metas claras:** Tenha objetivos específicos e mensuráveis para orientar suas ações e acompanhar seu progresso ao longo do tempo.
2. **Invista em educação e desenvolvimento contínuo:** Mantenha-se atualizado com as tendências do seu setor e busque constantemente aprender novas habilidades que possam impulsionar sua carreira.
3. **Cultive relacionamentos profissionais:** Construa uma rede sólida de contatos profissionais que possam oferecer suporte, orientação e oportunidades de crescimento.
4. **Seja proativo e resiliente:** Esteja sempre disposto a assumir desafios e enfrentar adversidades com determinação e otimismo.
5. **Aprimore suas habilidades de comunicação:** A capacidade de se expressar de forma clara e persuasiva é essencial para se destacar no

ambiente de trabalho e construir relacionamentos interpessoais sólidos.

6. **Seja ético e confiável:** Mantenha sempre uma conduta profissional íntegra e respeitosa, ganhando a confiança e o respeito de seus colegas e superiores.
7. **Busque feedback e esteja aberto a críticas construtivas:** Aprenda com os comentários dos outros e esteja sempre disposto a melhorar e crescer profissionalmente.
8. **Mantenha o equilíbrio entre vida pessoal e profissional:** Priorize o bem-estar físico e mental, reservando tempo para descanso, lazer e convívio com a família e amigos.
9. **Evite compartilhar conteúdo controverso ou inadequado nas Redes Sociais:** Mantenha uma presença online profissional e cuidadosamente gerenciada, evitando publicar conteúdo que possa prejudicar sua reputação ou imagem no ambiente profissional.
10. **Mantenha-se perseverante e confiante:** Lembre-se de que encontrar o emprego certo pode levar tempo e esforço, mas cada aplicação e cada entrevista são oportunidades para aprender e crescer.

Seguindo essas diretrizes e mantendo-se comprometido com o seu crescimento pessoal e profissional, você estará no caminho certo para alcançar sucesso em sua carreira.

"A motivação te faz começar. A disciplina te faz continuar.

Mas só o propósito dá sentido para todo o teu esforço."

Jim Ryun

Mensagem Final

O conhecimento é sempre libertador, ainda mais quando nos permite compreender quem somos e como podemos sempre buscar uma evolução pessoal e profissional. Compreender sobre nós mesmos é o primeiro passo para sermos pessoas melhores, mais capazes, mais felizes, mais empáticas. Muitas vezes a sensação de não saber lidar com nossos sentimentos, com a forma como nos expressamos nos colocam em um local de incapacidade ou de falta de coragem, sendo que na maioria das vezes o que precisamos é olhar para nós mesmos e entender o porquê de agirmos assim e com isso aprender a lidar melhor com as situações e buscar agir de outra forma.

A mensagem que queremos deixar é que vocês fizeram uma escolha acertada ao buscarem a qualificação profissional, nada mais valioso para nosso desenvolvimento que o conhecimento. Porém, precisamos sempre lembrar que é necessário conseguir fazer um bom uso do que aprendemos, e o autoconhecimento, as habilidades sociais, a empatia no trabalho e todos os assuntos abordados nesta cartilha são “ferramentas” de auxílio para que vocês se tornem profissionais competentes tanto na esfera do conhecimento quanto no exercício das suas atividades.

Quer continuar conectado com nossas atividades e projetos inspiradores? Não perca nada! Siga-nos no **Instagram**:

@projetoqualificasjm - Mantenha-se informado sobre as atividades do Projeto Qualifica São João de Meriti.

@unirio_oficial - Acompanhe as novidades e eventos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO.

@promacom_ong - Fique por dentro de iniciativas e formas de impactar positivamente a comunidade.

Referências:

BRANCO, Patricia Ramos; ANDRADE, Elisabete Agrela de. *Efetividade do treinamento em habilidades sociais na qualidade de vida de trabalhadores: uma estratégia de promoção da saúde*. Revista Eletrônica Acervo Saúde, [s. l.], v. 12, n. 10, p. 1-8. Agosto, 2020. Disponível em: <<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4038>>. Acesso em: 16 abr. 2024.

BRANDENBURG, Olivia Justen, e WEBER, Lidia Natalia Dobrianskyj. *Autoconhecimento e liberdade no behaviorismo radical*. Psico-USF 10, v. 10, n. 1, p. 87-92, 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pusf/v10n1/v10n1a11.pdf>> Acesso em: 16/04/2024.

BROWN, B. *A Coragem de Ser Imperfeito: Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é*. Rio de Janeiro: Ed. Sextante, 2016

CARNEGIE, D. *Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo Digital*. Rio de Janeiro: Ed. Sextante, 2020.

CURY, Augusto. *Seja líder de si mesmo - o maior desafio do ser humano*. Rio de Janeiro: Ed. Sextante, 2004. 127 p.

DEL PRETTE, Z. A. P. & DEL PRETTE, A. *Psicologia das Habilidades Sociais: Terapia, educação e trabalho* (4ª Edição). Petrópolis: Ed. Vozes, 1999.

DEL PRETTE, Z. A. P., & DEL PRETTE, A. *Psicologia das relações interpessoais: vivências para o trabalho em grupo*. Petrópolis: Ed. Vozes, 2001.

DORNELAS, J. C. A. *Empreendedorismo: Transformando Ideias em Negócios*. São Paulo: Ed. Empreende/Atlas, 2016.

DUHIGG, C. *O Poder do Hábito*. São Paulo: Ed. Objetiva, 2012.

IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. *A importância do autoconhecimento profissional e pessoal*, 2023. Disponível em: <<https://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching-e-psicologia/importancia-do-autoconhecimento/>> Acesso em: 16/04/2024.

IBND, Instituto Brasileiro de Neurodesenvolvimento. *O poder do autoconhecimento na vida pessoal e profissional*, 2020. Disponível em: <<https://www.ibnd.com.br/blog/o-poder-do-autoconhecimento-na-vida-pessoal-e-profissional.html>> Acesso em: 16/04/2024.

RIBEIRO, L. *O Sucesso Não Ocorre por Acaso*. São Paulo: Ed. Grupo Sintonia, 2021.

ROSENBERG, M. B. *Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais*. São Paulo: Ed. Ágora, 2021.

SKINNER, B. F. *Ciência e comportamento humano*. 11. Tradução: Rodolfo Azzi João Carlos Todorov. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2003.

